

Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León

Maestría en Argumentación Judicial (Grupo 4-25)

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Tema:

Test de Proporcionalidad relativo a la Sentencia del Tribunal de Apelación
dictada el 11 de agosto de 2020. (R. Edward Bridges)

Catedrático: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Lic. Myriam Gándara Vázquez

Monterrey, N. L., a 22 de junio de 2026

I. LECTURA DE LIBRO “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. NUEVOS MODELOS HERMENÉUTICOS Y ARGUMENTATIVOS”, DE ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ

En el libro “*Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos Modelos Hermenéuticos y Argumentativos*”, de Rogelio López Sánchez, menciona que la mejor forma de argumentar un caso difícil de derechos humanos es a través del principio de proporcionalidad, ya que permite a cualquier jurista tener un instrumento más confiable para concretar valores que están en conflicto.¹

Señala que la ponderación y proporcionalidad no son lo mismo; ponderación se refiere al equilibrio o balance entre dos principios; proporcionalidad a la armonía o equilibrio que debe guardar un principio en relación con todo un sistema.

Cuando hay conflictos, la doctrina y jurisprudencia constitucional la ha denominado colisiones entre valores o principios constitucionales.

De acuerdo al citado libro y autor, los tres pasos mediante los cuales se aplica el principio de proporcionalidad son **el primero idoneidad o adecuación; el segundo la necesidad y el tercero la ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.**

Una parte importante fue la reforma Constitucional de 2011, ya que el legislador se ha preocupado en adoptar un sistema con mejores garantías para proteger los derechos humanos que brinda el derecho internacional con todos los instrumentos internacionales que ha firmado México.

Así mismo, refiere que el legislador mexicano decidió en los motivos de su reforma que los conflictos donde estuvieran involucrados derechos humanos fueran resueltos con base en la posición preferente de los derechos, que es a partir de la interpretación del principio pro persona o pro homine.

El autor señala en su libro que la convencionalidad funciona a partir de una serie de pasos sencillos: **Interpretación conforme en sentido amplio**, las autoridades deben interpretar el orden jurídico a

¹ LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786> pp. 38-44.

la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales México sea parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia; **Interpretación conforme en sentido estricto**, cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; **Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles**.

Por otra parte, y de gran importancia menciona que la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que puede ser de utilidad al momento de llevar a cabo la tarea de interpretación y argumentación jurídica por los jueces que ejerzan el control interno de la convencionalidad, sería:

1. Identificar el derecho o libertad que se pretende proteger;
2. Identificar los casos en los que la Corte Interamericana ya hizo una interpretación respecto al derecho o libertad que se analiza.
3. Comparar la semejanza fáctica entre los hechos del caso que se va a resolver y los del caso de que deriva la jurisprudencia;
4. Comprobar que comparten las mismas propiedades relevantes esenciales, lo cual permite aplicar la misma consecuencia jurídica en ambos casos; y
5. Verificar que la conclusión es compatible con el objeto y fin de la Convención Americana y que da como resultado la interpretación que más protege o menos restringe los derechos humanos.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DICTADA EL 11 DE AGOSTO DE 2020. (R. EDWARD BRIDGES)

PARTES: Tribunal de Apelación (División civil) en Apelación del Tribunal Superior de Justicia División del Tribunal de la Reyna; Demandante: R. Edward Bridges, activista por los derechos civiles que reside en Cardiff, quien era respaldado por la organización Liberty; Demandado y Acusado: El Jefe de la Policía de Gales del Sur; Parte Interesada: Secretario de Estado del Ministerio del Interior.

ASUNTO: La apelación versa sobre la legalidad del uso de la tecnología del reconocimiento facial automatizado (AFR) en tiempo real por parte de la Policía de Gales del Sur (SWP) en un ensayo en curso con el sistema AFR Locate.

El AFR es una forma de evaluar si dos imágenes faciales representan a la misma persona. Se toma una fotografía digital del rostro de una persona para extraer datos biométricos, mediciones de los

rasgos faciales. Posteriormente se comparan con datos biométricos faciales de las imágenes contenidas en una base de datos.

ALGUNOS MOTIVOS DE APELACIÓN DE EDWARD BRIDGES: El tribunal de Divisional erró al concluir que la injerencia en los derechos del apelante señalados En el artículo 8 de la convención, ocasionada por el uso de AFR fue conforme a la ley a los efectos del artículo 8 (derecho a la vida).

DETERMINACIÓN EL TRIBUNAL DE APELACIÓN:

El uso de la tecnología de localización por reconocimiento facial automático por parte de la Policía de Gales, vulneró el derecho a la privacidad de acuerdo al artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos; así mismo la Ley de Protección de Datos y el deber de igualdad en el sector público.

III. TEST DE PROPORCIONALIDAD.

Idoneidad o Adecuación: El desarrollo y el uso legal de tecnologías como el reconocimiento facial automático (AFR), tienen el potencial de ayudar en la investigación, prevención y detección de delitos.

Necesidad: De la narrativa de la sentencia no se advierte que se hayan identificado medios menos dañosos y efectivos para ayudar a la prevención y detección de delitos y con ello proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos, la protección de datos.

Ponderación o Proporcionalidad: La injerencia en los derechos del apelante, señalados en el artículo 8 del Convenio Europeo, no fue conforme a la ley, por lo que los beneficios del uso de la tecnología del reconocimiento facial automatizado son menores a la afectación del derecho a la privacidad.

**TEST DE PROPORCIONALIDAD
(TRIBUNAL DE APELACIÓN)**

BIBLIOGRAFÍA

LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

Sentencia Tribunal de Apelación (División Civil), R. Edward Bridges. [Microsoft Word - R \(Bridges\) -v- CC South Wales _ors Judgment.docx](#).